

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

ФУНКЦИИ ФОЛЬКЛОРА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ УСТАНОВОК ЛИЧНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ)

Айгуль АБЫШЕВА

*преподаватель
Кыргызстан, ОшГУ,*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15292320>

***Аннотация.** В статье рассматривается фольклор как средство духовно-нравственного воспитания младших школьников. Обращение к играм детского фольклора, эффективно открывающим резервы, позволяющие ненасильственно осуществить адекватное развитие нравственной сферы ребенка.*

***Ключевые слова:** воспитание, нравственность, загадка, скороговорка, система, культура, фольклор.*

***Annotation.** The article examines folklore as a means of spiritual and moral education of younger schoolchildren. Appeal to the games of children's folklore, which effectively open up reserves that allow the non-violent implementation of adequate development of the child's moral sphere.*

***Key words:** education, morality, riddle, tongue twister, system, culture, folklore.*

Нравственное воспитание - одна из самых сложных проблем развития человеческого общества, формирующаяся исторически и сопровождающаяся противоречиями каждой эпохи. Заглянув в историю можно увидеть, что в жизни кыргызского народа, в культуре воспитания детей особое место занимает устное народное творчество, в том числе - дидактические произведения. Из уст в уста передавали пословицы, загадки, скороговорки, сказки, поэмы, притчи, токио акынов-импровизаторов. Следовательно, нравственное воспитание личности - сложный и многогранный процесс включающий в себя педагогические и социальные явления. Большую роль в нравственном воспитании учащихся младших классов играет устное народное творчество, которые предоставляют богатые возможности для умственного развития, особенно эстетического и нравственного воспитания учащихся. Народное творчество включает в себя жизненный опыт, коллективную мудрость, пропагандируя высокие нравственные нормы и эстетические идеалы. Устное народное творчество дает детям самое важное и простое представление о жизни и людях, показывает то, что в целом интересно и актуально, затрагивает все: работу человека, его взаимоотношения с природой, его жизнь в коллективе.

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Кыргызский народ - один из самых древних народов Центральной Азии. Он имел свои сформировавшиеся и сохранившиеся воспитательные традиции и они, применялись по истечении времени в народной практике, обратились в общенациональные ценности. Эти ценности составляли народную педагогику, а одним из основных ее средств являлся фольклор. По мнению И.Б. Бекбоева: «Народная педагогика - это собрание педагогических идей и историко-воспитательного опыта, переработанная народом и сохранившаяся в устном народном творчестве, обрядах, обычаях, традициях, играх, развлечениях, этнографических, исторических и археологических материалах. Значит, народная педагогика - это истоки образованности и культуры, их ядро» [1]. Кыргызские дидактические наследия являются особой формой народного творчества, сводным названием художественно-литературных произведений, передаваемых из уст в уста. Такое искусство слова кыргызов ученые называли устным искусством. В то же время в науке и культуре названия «народное творчество», «народная поэзия», «народное словесное искусство» также употребляются в близком к этому смысле. Устную литературу называют и фольклором. Впервые термин «фольклор» был введен в 1846 году английским ученым У.Дж. Томсом: «Слово «фольклор» в переводе с английского означает народная мудрость. Фольклор - народное поэтическое творчество, народная литература, народная поэзия, устная литература: совокупность различных видов и форм массового словесного и художественного творчества, вошедших в повседневную традицию того или иного народа. Главной особенностью фольклора является искусство устной речи» [Цит.: 4, с. 15].

В современной науке не встречается однозначного определения в трактовке понятия «фольклор». Иногда оно употребляется в первоначальном смысле, то есть является составной частью народной жизни, тесно связанной с другими ее элементами. С начала XX века термин употребляется в узком, точном смысле: устное народное творчество. Фольклор (англ. folklore) - народное творчество, чаще устное; художественная коллективная творческая деятельность, отражающая жизнь, взгляды, идеалы народа; произведения, созданные народом и предназначенные для широкой публики (традиции, песни, сказки, былины), народная музыка (песни, инструментальные игры и пьесы), театр (драмы, сатирические пьесы, театр кукол) танцы, архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство [4, с. 58].

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Во всех жанрах устного народного творчества широко затрагиваются проблемы нравственного воспитания. Это правила поведения детей в семье, человечность, гуманность, уважения к человеку, любовь, забота о людях, дружба и сотрудничества, скромность, патриотизм, уважение к старшим, женщинам, маленьким детям. Наряду с этим в пословицах народная мудрость указывает на необходимость воспитания у молодежи ненависти к насилию, угнетению, хвастовству и чванству, высокомерию и другим безнравственным качествам.

В народной воспитательной системе имелось множество методов и средств нравственного воспитания молодежи, в частности, пояснение, показ образцов поведения, выработка привычек, совет, назидание, поощрение, принуждение, наказание и др. Особое место в народной педагогике занимает народный эпос. В народных эпосах нравственные и эстетические идеи: трудолюбие, прочное единство людей, совместное, согласное ведение хозяйства, гуманизм, патриотизм, уважительное отношение к старикам, женщинам, забота о малолетних детях, человечность, правдивость, отваги, беспощадность к врагам находят свое наиболее полное отражение. Необходимо подчеркнуть, что в эпосах воспитание ребёнка интерпретируется как необходимое условие обеспечения прогресса общества. В младшем школьном возрасте дети активно накапливают нравственный опыт, а обращение к духовной жизни начинается с нравственного самоопределения и становления самосознания. Систематическое нравственное воспитание ребёнка обеспечивает его адекватное социальное и гармоничное развитие личности. Для формирования нравственно-этического оценивания у учащихся младших классов могут использоваться различные средства, в том числе и фольклор.

Фольклор играет важную роль в сохранении и передаче новому поколению нравственных знаний и передового опыта традиционного народного воспитания и представляет собой коллективную и традиционную работу групп и индивидов, определяемую направлениями общества, являющуюся адекватным отражением их культурных и социальных особенностей. П.С. Гуревич пишет: «В культурологическом словаре фольклор понимается как народное творчество, произведения, создаваемые народом и бытующие в нем (былины, сказки, частушки, пословицы, песни, танцы и т. д.)» [3, с. 137]. Таким образом, народное творчество, фольклор - это отражение жизни народа, его историческое развитие. Словесные иллюстрации жизни народа разнообразны и

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

насыщены. Народные сказки, их основная мысль - учение о добре и зле, о справедливости. Знакомые с детства персонажи на собственном примере учат нас важным ценностям с самого детства. Также к народному фольклору относятся народная музыка, песни, танцы, игры, забавы, малые жанры устного творчества, что вместе выражают определяющую роль кыргызской культуры. Фольклор наглядно показывает, как создавался язык, все особенности нашего народа, его жизнь можно черпать в произведениях народного творчества. С самого истоков фольклора получили распространение в народе такие малые жанры, как скороговорки, мудрые пословицы и поговорки.

Фольклор выполняет следующие функции: эстетическая; воспитательная; познавательная. Эстетическая функция фольклора формирует у детей художественный вкус, вырабатывает умение ценить и понимать прекрасное, способствует формированию гармонически развитой личности. Суть воспитательной функции заключается в том, что устное народное творчество развивает качества человеческого характера. Пословицы, поговорки, сказки наполнены высоким моральным и нравственным смыслом и дают характерологические оценки личности с позиций «хорошо» и «плохо». Познавательное значение фольклора - это способ знакомства младшего школьника с окружающим миром.

Фольклор как художественная форма отражения нравственно-этических идеалов народа активно использовался и используется в народной педагогике. Критериями сформированности нравственно-этического оценивания у учащихся младших классов являются: структура ценностного сознания; уровень развития морального сознания; усвоение моральных норм, выступающих регуляторами морального поведения; полнота ориентации учащихся на моральное содержание ситуации, действия, моральной дилеммы, требующей осуществления морального выбора. Среди дидактических произведений пословицы и поговорки занимают особое место. «Аталар сөзү - акылдын көзү», «Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат», «Жети өлчөп, бир кес», «Өнөрлүү өлбөйт», «Ата жакшы - уул жакшы, эне жакшы - кыз жакшы», «Атын барда жер тааны, атан барда эл тааны» и многие другие пословицы и поговорки были придуманы ими.

По мнению академика Г.Н. Волкова, в каждой пословице имеется «педагогический момент» - поучительные наставления, которые удовлетворяют несколько направлений духовной потребности (познавательно-

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

интеллектуальные, деятельностные, эстетические и др.), отмечая тем самым, что «...они не устаревшее и не прошедшее, а живое звучание настоящего. Так как пословицы создавал народ, в них эхом отражается коллективный голос всех людей» [2, с. 264].

Фольклористы подразделяют пословицы по разной тематике. Например, все пословицы и поговорки о домашнем скоте, родной земле, Родине, героизме, отваге, искусстве и учении, несмотря на разнообразность темы, воспитывают в человеке нравственность. Значит, основная цель кыргызских пословиц и поговорок - формирование нравственных качеств личности. В кыргызских пословицах «добро» и «зло» рассматривались контрастно, брали пример с хорошего, а у плохого брали урок. Были такие люди, которые запоминали тысячи таких пословиц, и при удобном случае, имели свойство уместно их употреблять, такая речь имела большое влияние на слушателя своей художественностью, приятностью на слух, чем простые слова.

Загадки - это один из жанров дидактических произведений, имеющий отличительные особенности. О природе загадок существуют следующие мнения: «Самый распространенный вид народного устного творчества - загадки, которые являются историей переносного смысла и описывают определенный предмет. Загадки показывают насколько люди наблюдательны, находчивы и умны. Это связано с тем, что они образно рассказывают про предмет или событие и отличаются точностью и выразительностью.

Этот жанр считается особым обладателем дидактического значения. Значимость загадок в обществе такова, что в их разгадке в старину участвовали не только один человек, а целая группа людей. Данная игра со временем приобрела традиционный характер: назначался судья, проигравшая в результате диалога сторона подвергалась критике и насмешкам. И традиция проверки девушками, выбиравших себе жениха путем загадывания загадки вышла не просто так, она - отголосок древних обычаев. Загадка не терпит свободного полета слов, не предается многословию, она бывает лаконичной и краткой. Она обязывает слушателя иллюстрировать и складывать иносказательный образ с намеком, найти загаданное слово, нацеливаясь при этом на определенный объект или явление. Загадка не может отражать все свойства объекта, который она подразумевает. В тексте могут быть описаны не все свойства загадываемого предмета, а только один из его свойств. Поэтому, легкость или сложность поиска решения загадки заключается в том, насколько

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

полным и точным будет прорисовка предмета. Как скрытие, так и решение загадок основывается на сложной системе мышления человеческого мозга.

Язык загадок - не простой, а образный, богатый язык. В основе ярких и выразительных образов и постановок загадок лежат вещи, которые люди потребляют и держат в руках каждый день, и явления, которые они наблюдают каждый день. Загадка отражает реальность той эпохи, в которую она родилась, поэтому в ней много картин, изображающих кочевой образ жизни и древние обычаи нашего народа в прошлом. Мы рассмотрим поэтическую натуру загадок по направлениям: по стихотворно-ритмичной структуре; по методам образного изображения.

Эти две стороны загадок мастерски переплетаются и дополняют друг друга художественной и эстетической остротой содержания. В этом жанре нет определенного поэтического стиля. Среди них немало загадок, которые переданы стихотворной форме в виде четверостишия, а также простой прозаической речью.

Главная особенность жанра загадок в том, что она небольшой по размеру, складной по структуре. Ее ритмико-гармоническая структура выражается по-разному. Она открывает путь к благозвучию и мелодичности. Повторение целых слогов, строк, первых или последних слов в строке придает загадке игривость. Помимо загадок в виде стихотворений, существует множество загадок предложений или словосочетаний, искусно переплетенных с образом.

Основная функция загадок:

- формирование деятельности, позволяющей повысить у человека абстрактное мышление о мире;
- учение образного восприятия окружающего мира при помощи ассоциаций;
- упрощение знаний о ценностях родного языка;
- помощь в повышении познавательной деятельности;
- влияние на языковые знания молодежи и т.д.

Загадки рассказывались в соответствии с возрастными различиями человека - от легких до самых сложных. Например, для детей с низким уровнем интеллекта подбирались простые загадки. Они описывали материальные понятия, такие как животные, предметы, растения. Со временем, как ребенок подрастал, ряды загадок - о материальном пополнялись абстрактными понятиями и усложненными разгадками.

Например:

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI” mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Эшигин жаппай эч качан, Элейип дабыш тыншаган. (күчүк)	Көргүлөчү куйругун, Куйругунан мурду узун, Атын атап андан сон, Тапкылачы тумшугун. (пил)
Күндүз жатып, түндө жүрөт, Муну көргөн адам күлөт Айсыз карангыда көзү көрөт... (жарканат)	Эшек кулак, уй мурун, Жазы мандай кургуруң. Ача туяк, казык бут, Кескен өңдүү куйругун. (элик)

Младшие школьники развивались не только умственно, но и нравственно, когда искали разгадку, находили ответ или не было его; когда сочиняли загадки самостоятельно. Рассмотрим некоторые виды загадок формы вопрос-ответ:

Акыл кайда, Кубат кайда, Уят кайда?	Акыл-башта, Кубат-сөөктө Уят - көздө.	- Суунун атасы ким? - Жолдун атасы ким? - Сөздүн атасы ким?	Суу атасы - булак Жол атасы - туяк Сөз атасы - кулак
---	---	---	--

Загадки сочинены в целях направления и мотивации разума к пониманию различных явлений жизни на этапе развития человеческого сознания, особенно для расширения кругозора и воображения молодого поколения. Загадки существовали как отдельный процесс: они рассказывались, затем отгадывались, а те, кто не сумел разгадать проигрывал. Этот метод интересовал детей, так как протекал в интерактивной форме, что позволяло повысить природную компетентность познания жизни. Благодаря загадкам у детей развивались навыки наблюдения, интуиции, быстрого реагирования, игры, ведения беседы, логического мышления, способности абстрактного мышления преувеличивать или преуменьшать, отдалять или приближать, оживлять или умерщвлять. Если ребенок или какая-либо команда не могла отгадать загадку, им давались подсказки. В тех случаях, когда участники игры даже с наводками не могли найти разгадку, то произносили фразу «утулдук» или «тан бердик», что означало признание поражения.

В умственном развитии детей, совершенствовании их нравственности у кыргызов широкое распространение имели скороговорки. Основные признаки этого жанра: краткость, точность, четкость; способствует быстрой речи, адаптировать язык к восприятию слова, созвучие звуков, составляющих свободные рифмы, сочетание артикуляции речи и акустического ритма, так как основу текста составляют звуковые и голосовые повторения, при быстром

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

произношении человек может неправильно выговорить; требование безошибочно повторить высказанные другими, слов и выражений.

Слово «Жанылмач» (скороговорка) произошло от слова «жаңылтуу» (сбивать с толку). Произведение, представляющее собой сочетание слов, которые при многократном повторении либо несовместимы, либо искажаются другими словами, называется жанылмачом (скороговоркой).

Такого рода скороговорки рассказываются по-отдельности, после тех, кто слушал (или слушали) должны безошибочно его повторить. Поэтому скороговорки кыргызы называют «жанылмачтар». Многие дети ошибаются и не могут правильно выговорить, в этот момент у ребенка все внимание обращено на значения слов, их месту расположения, рифме. В итоге, всеми стараниями ребенок и сможет повторить высказанное без ошибок.

Скороговорки нацелены на развитие языка (речи) ребенка, в процессе восприятия и воспроизведения совершенствуется миропонимание, повышается эстетический вкус в работе со словами, в разговоре, и в целом в понимании сути красоты, формируется культура по нахождению нужного слова, слышать и повторять их, строить строки в форме стихов, также способствует их умственному развитию. Например:

Ал аралда да марал, Бул аралда да арал, От экен маралга да арал, Отгосун аралга да марал.	Бир ак чымчык, Эки ак чымчык, Уч ак чымчык, Төрт ак чымчык.
--	--

В текстах скороговорок содержатся поучительные наставления, влияющие на нравственное воспитание, правильное восприятие и воспроизведение соответствующих слов. Среди дидактических произведений с повышенной воспитательной функцией можно выделить такие жанры как «назидательные слова», «айтыш-төкмө», «стихи образцы». Эти жанры близки по смыслу друг к другу, поэтому их обобщенно называют произведениями «айтыш-төкмө». Такие стихи в основном исполняли маститые певцы, акыны, которые проводили философско-нравственные анализы по категориям «добро - зло», «молодость - старость», «мир - иной мир», «чистота - нечистоплотность», «красота - убожество», «человечность - бесчеловечность», размышляли над тем, что хорошо, а что плохо, как человек добивается нравственности, как избежать безнравственности; они распространяли среди народа правила-нормы

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI” mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

поведения. Тщательно рассматривая идеи воспитания у кыргызских акынов, можно заметить, что все виды воспитания, принятые в современной мировой педагогике, имели место и в кыргызской народной педагогике и находились между собой в тесной взаимосвязи.

Таким образом, дидактические произведения становились неотъемлемой частью жизни народа, воспитательные функции которых связаны со следующими:

1. Дидактические произведения оперативно используются как пример для безнравственного поведения, как детей, так и взрослых.
2. Дидактические произведения созданы специально для воспитательных целей, высмеивая негативные для всего общества явления, человеческих качеств, призывая народ к верному пути, нравственности.
3. Не всегда дидактические произведения употребляются самостоятельно, их можно также встретить в содержаниях крупных произведений. Например, в романе-диалоге Ч. Айтматова и М. Шаханова «Плач охотника над пропастью (исповедь на исходе века)» в произведении использовано более 20 пословиц и поговорок, 5 притч, более 10 легенд и столько же преданий, принадлежащих кыргызскому и казахскому народам. В ней встречаются песни, присказки, байки, есть описание целого ряда народных примет.
4. Еще одна функция кыргызских дидактических произведений в нравственном воспитании состоит в том, что они вобрали в себя многовековое наследие народной педагогической мысли и готовы всегда к употреблению.
5. Кыргызские дидактические произведения, являясь нравственным отражением народной массы, служили моральным кодексом в воспитании детей.

Из всех источников педагогической теории и практики дающих наиболее весомую, полезную информatsiyu тенденциях актуализatsii и о функционировании изучаемого явления, выделяются следующие: социальные предпосылки актуализирующих изучаемый объект (современные концепции воспитания); взгляды классиков педагогики о воспитательном потенциале фольклора; междисциплинарная деятельность ученых, связанные с сбором и актуализatsiei познавательных воспитательных функций дидактических произведений, исследования современных ученых наиболее близкие к проблеме нашего исследования.

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI” mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Использованная литература:

1. Бекбоев И. Элдик педагогика тарбиянын булагы / Бекбоев И. Кыргыз педагогикасы - кыргыз улутунун жүзү.- Бишкек. 2010. -с. 262.
2. Волков, Г.Н. Чувашская народная педагогика. Очерки [Текст] / Г.Н Волков.- Чебоксары, 1958. -264 с.
3. Гуревич, П.С. Культурология [Текст] / П.С. Гуревич. М.: Проект, 2003.-336 с.
4. Капица, Ф.С. Русский детский фольклор [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / Ф.С. Капица, Т.М. Колядич.- М.: Наука, 2012. -320 с.